

A Casa Edgar Duvivier e seus Interiores: uma Síntese Alternativa de Lucio Costa

SOUZA, Juliana Lopes de

Arquiteta, Mestranda no PROPAR - UFRGS

juliana.lopesds@gmail.com

PONZIO, Angelica Paiva

Arquiteta, Doutora; PROPAR - UFRGS

angelica.ponzio@gmail.com

Resumo. Lucio Costa (1902-1998) é reconhecido mundialmente pelo projeto do Edifício Gustavo Capanema (1937), pelo Pavilhão Brasileiro de Nova York (1939) e pelo Plano Piloto de Brasília (1957). No entanto, à exceção de alguns estudos singulares, pouco se comenta sobre sua obra residencial e, em especial, seus interiores, também responsáveis pela formação da identidade da arquitetura moderna brasileira. Nesse escopo, a casa para Edgar Duvivier, projetada de 1985 a 1988 na rua Caio Mário, Rio de Janeiro, faz parte de um momento mais “espontâneo” na obra de Lucio Costa, em que seus clientes eram principalmente familiares ou amigos próximos, conduzindo a uma possível leitura mais íntima, a partir do interior destes habitares. Assim como a sua casa na Gávea, Edgar Duvivier é pouco notado; apesar de ser um músico e escultor famoso e primo em segundo grau de Lucio Costa, ainda pode andar na rua incógnito, fazendo tanto a casa como o artista dois casos de “lado B”. Esta condição permitiu, por meio da confiança, uma maior liberdade de criação, viabilizando que Lucio Costa pudesse explorar os espaços em diversas situações ímpares, objetos de estudo deste trabalho. Espera-se, portanto, que este artigo possa contribuir para uma maior visibilidade dos interiores na obra residencial de Lucio Costa no contexto do moderno brasileiro. Partindo das pesquisas desenvolvidas no âmbito de uma dissertação de mestrado no campo dos Interiores, a metodologia aqui empregada consta, além de análises bibliográficas e visitas ao local, uma leitura a partir de três categorizações, a saber: limites, conteúdos e percepções. Nos limites são observadas as soluções projetuais relativas aos invólucros físicos e virtuais e suas relações conectando ou isolando espaços; nos conteúdos, identifica-se o papel dos objetos e mobiliário, projetados pelo arquiteto e/ou acrescentados pelos moradores e, finalmente, nas percepções, analisam-se as experiências espaciais evocadas no interior da casa.

UMA CASA LADO B

Lucio Costa contribuiu de forma singular, com sua obra construída e escrita, para o desenvolvimento da arquitetura brasileira. De acordo com Wisnik (2001, p.35), a arquitetura de Lucio Costa “não tem um ponto para onde culmina, pois não se realiza como uma forma-processo (...) sua atitude é mais literária, como a de um grande observador que coleciona elementos e um repertório vivido e aplica-os conforme a adequação”. Entre suas obras de maior notoriedade, destacam-se o projeto do Edifício Gustavo Capanema (1937), o Pavilhão Brasileiro de Nova York (1939) e o Plano Piloto de Brasília (1957). No entanto, ao final da sua carreira profissional, o arquiteto também foi responsável pelo projeto de residências menos conhecidas, mas não menos importantes que, poderíamos dizer, contribuem para conformar um “lado B” de sua obra arquitetônica. Assim como a sua casa, Duvivier é uma personalidade pouco notada; apesar de ser um artista famoso e primo em segundo grau de Lucio Costa, ainda pode andar na rua incógnito, fazendo tanto a casa como o artista dois casos de “lado B”.

Nesse escopo, esse artigo parte dos levantamentos realizados no âmbito de uma dissertação de Mestrado em andamento¹, que tem, entre outros objetivos, o avanço e a atualização do

¹ Dissertação de Mestrado de Juliana Lopes de Souza, intitulada “Lucio Costa e Luís Barragán, Perspectivas Interiores”, orientadora: Profa. Dra. Angelica Paiva Ponzio, PROPAR/UFRGS. Esta dissertação e este artigo, por sua

conhecimento sobre os interiores domésticos de Lucio Costa, dentre os quais, aqueles relativos à casa Edgar Duvivier (Figura 1), construída entre 1985 e 1988 para o músico e escultor de mesmo nome.

Figura 1: Fachada principal da Casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

CAIO MARIO, 55

A casa localiza-se na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, na encosta do Morro Dois Irmãos. Publicada na autobiografia de Lucio Costa (COSTA, 2018), ainda que não seja uma das obras mais notáveis do arquiteto, é importante que seja revisitada, pois seu projeto traz uma síntese significativa da arquitetura moderna doméstica de Costa. Sobre as casas do arquiteto produzidas na mesma época, Segawa destaca que:

“Os projetos residenciais de Lucio Costa não foram e não são concebidos como teses, a priori. Ao contrário, a prática recente na prancheta do mestre atende basicamente a parentes e amigos (...) clientes que dispensam teorias complexas na justificativa de soluções, como propõe muitos arquitetos de pretensões eruditas”. (SEGAWA, 1989).

Edgar Duvivier, músico e escultor, era recém-casado com Olivia Byington e buscava uma casa para viver com a família. Edgar conta em entrevista² que era primo de segundo grau de Lucio Costa e que o levou até uma casa pronta em Santa Teresa para que ele avaliasse se era um bom negócio. Segundo Edgar, Costa encontrou muitos defeitos e perguntou “por que vocês não

vez, encontram-se filiados à pesquisa maior “Narrativas Modernas e Contemporâneas do Espaço Interior: Cruzamentos e Interpolações”, da Profa. Dra. Angelica Ponzio, que visa, entre seus objetivos, contribuir para a (re)construção de um panorama e subsequente memória coletiva da produção brasileira e latino-americana no campo de Interiores.

² Realizada em 10 de novembro de 2020 de forma online por Juliana Souza.

compram um terreno na rua da Helena³?”. O músico, então, conversou com o marido de Helena Costa que, segundo ele, foi quem abriu a Rua Caio Mario. Edgar relata ainda que Costa não estava inclinado a fazer o projeto, pois ainda estava de luto por sua falecida esposa; ao fim, Costa faz o projeto, que foi entregue à Duvivier em uma série de desenhos feitos à mão.

Para produzir as análises deste artigo, foram utilizados materiais primários coletados em entrevista com Edgar Duvivier e em visita ao local⁴ acompanhada por Olívia Byington. Ambos foram muito solícitos e demonstraram interesse em expandir o conhecimento sobre a residência, que no momento encontra-se em perfeito estado de conservação. Olívia é a atual moradora da casa, junto com o seu filho João. Durante a visita, Byington expôs detalhes do projeto e da execução que serão destacados neste artigo.

A CASA INVERTIDA

Projetada em terreno íngreme, a casa se desenvolve de maneira invertida, acompanhando a encosta, o que se percebe na fachada dos fundos – a principal, orientada à nordeste, com os três pavimentos se desenvolvendo em oposição à fachada frontal de acesso (Figura 2). Sobre a casa, Costa escreve:

“A casa é toda branca, muro inclusive, e coberta com telhas antigas. Vista da rua, é térrea, mas para trás despenca sobre o abismo, onde, aproveitando a estrutura, instalei o estúdio do artista; a casa tem ainda a particularidade de dispor de pequenas sacadas alpendradas, privativas dos quartos, voltadas para a copa próxima das árvores ou para a deslumbrante vista aberta do corcovado distante.” (2018, p.228)

Figura 2: Corte esquemático da casa Edgar Duvivier; Fonte: Desenhos Juliana Souza (2022)

Analisando a planta baixa, é possível inferir que a casa se organiza em formato de U em torno da circulação principal (detalhe em vermelho claro, Figura 3), com a fachada sudeste contendo um núcleo quase exclusivamente de serviço interligado por uma escada em espiral (em azul). Em destaque (em vermelho forte) estão as sacadas alpendradas e a varanda coberta do estar principal.

³ Helena Costa, filha de Edgar Duvivier, cuja casa localiza-se na Rua Caio Mario, 200.

⁴ Visita realizada em 17 de fevereiro de 2022 de forma presencial, por Juliana Souza.

Figura 3: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

O acesso principal da casa se dá pelo terceiro pavimento (Figura 4, setas vermelhas), onde localiza-se o hall (Figura 5), composto por paredes brancas e piso de ladrilho hidráulico português; a porta de entrada apresenta um módulo lateral azul pivotante para ventilação. Ao acessar a casa, logo após passar pela circulação vertical, chega-se a uma pequena sala de estar (Figura 6). O piso de tábuas de madeira e as poltronas de design assinado compõe este espaço, que é integrado à área externa, onde há outro ambiente de estar (Figuras 7 e 8). Segundo Segawa (1989), o espaço trata-se de um “alpendre reentrante”, característico dos traços coloniais presentes em obras de Costa.

Figura 4: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

Figuras 5, 6, 7 e 8: Hall de acesso, Sala de estar Principal, janela Alpendre, Alpendre reentrante; Fonte: Juliana S. (2022)

Ao lado do estar principal, à esquerda de quem entra, existe uma segunda sala de estar, que também pode ser acessada pela fachada principal, preservando, assim, as áreas íntimas (Figuras 9, 10, 11 e 12). É uma sala maior, que ostenta um piano e um grande pano de vidro voltado para a paisagem circundante. Cabe destacar aqui presença de uma *oriel window*⁵ (Figura 12) com um vidro de correr no plano da fachada e um peitoril externo servindo de banco protegido por gradil.

Figura 9: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

⁵ Termo referenciado por Hugo Segawa (1989) para designar janelas salientes.

Figuras 10, 11 e 12: Sala de estar – Estar central – Sala de estar do piano – *oriel window*; Fonte: Juliana Souza (2022)

Ainda no terceiro pavimento (Figura 13), agora ao lado direito da sala de estar, encontra-se a sala de jantar (Figura 14), onde uma grande janela horizontal domina o espaço, remetendo à *fênêtre en longueur*, de Le Corbusier; contígua à essa sala, encontra-se a cozinha (Figura 15) e a escada espiral de serviço (Figura 16), conectando todos os andares.

Figura 13: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

Figuras 14, 15 e 16: Sala de jantar, Cozinha e Escada de serviço; Fonte: Juliana S. (2022)

No segundo pavimento, estão dispostas as áreas íntimas da casa - a suíte, os dormitórios dos filhos e os banheiros (Figura 17). Um detalhe importante a ser destacado é que todos os dormitórios voltados para a vista do Corcovado possuem sacadas alpendradas, que amenizam a incidência dos raios de sol na fachada nordeste (Figura 18). O banheiro social tem fenestração diferenciada: possui uma janela em fita acompanhando o comprimento da banheira e uma janela basculante para a ventilação (Figura 19). Nos dormitórios voltados para as fachadas laterais, observa-se novamente a solução de volumetrias salientes lateralmente (Figura 20).

Figura 17: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

Figuras 18, 19 e 20: Sacada alpendrada, Banheiro social e Dormitório; Fonte: Juliana S. (2022)

O primeiro pavimento (Figura 21) destaca-se por trazer a natureza literalmente para dentro da casa. Além de abrigar parte da rocha do morro da Gávea em seu interior, é praticamente todo envidraçado e oferece acesso direto ao pátio dos fundos (Figura 22). O espaço é o ateliê de Olívia, mas originalmente era um alpendre integrado com o jardim exterior. O estúdio do artista (Figura 23), hoje transformado em escritório, localiza-se ao lado e, durante a pandemia de COVID-19, serviu de cenário para as gravações do programa “Greg News”⁶, de Gregório Duvivier, filho de Olívia e Edgar. A lavanderia localiza-se ao lado do estúdio, aberta para o exterior, sem fechamentos (Figura 24) e conectada à escada lateral.

Figura 21: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

Figuras 22, 23 e 24: Rocha do morro da Gávea, estúdio do artista e Lavanderia; Fonte: Juliana S. (2022)

Na área externa deste pavimento percebe-se uma fachada praticamente simétrica (Figura 25), solução que pode ter sido reproduzida a partir da casa de Helena Costa, a qual Segawa (1987) diz recordar “as casas coloniais paulistas (ditas “bandeiristas”) em sua simetria na fachada principal ou as construções mineiras (...), além do emprego de beirais e telhas capa/canal”. Conforme já comentado, as janelas salientes na fachada lateral também são pontos de destaque, sendo a inferior da suíte e a superior da sala de estar (Figuras 26 e 27).

⁶ Nos anos de 2020 e 2021, no programa do canal de tv HBO Brasil.

Figuras 25, 26 e 27: Vistas externas da casa; Fonte: Juliana S. (2022)

SOBRE LIMITES, OBJETOS E PERCEPÇÕES

O presente artigo apresenta seu referencial teórico e metodologia de análise apoiado naquele proposto pela pesquisa de Ponzio: “Narrativas Modernas e Contemporâneas do Espaço Interior: Cruzamentos e Interpolações” (PONZIO, s.d.). A partir de uma reinterpretação das três categorias interdependentes propostas por Alexa Winton (WINTON, 2013) para teorizar o Interior, Ponzio sugere uma matriz composta de três elementos, a saber: **limites, conteúdos e percepções**⁷. A metodologia aqui empregada consta, portanto, além de análises bibliográficas e entrevistas e visitas ao local, uma leitura da casa partir das três categorizações supracitadas.

LIMITES

⁷ As categorias propostas por Winton são: *Thresholds* (soleiras), *things* (coisas) e *experience* (experiência), (WINTON, 2013).

Esta categoria, definida como “limites ou invólucros físicos e virtuais”, incluem elementos como a parede, a porta, a janela ou a sacada, ou seja, aqueles que intermediam o espaço interior do exterior – ou o interior do próprio interior (PONZIO). Noções relativas à permeabilidade, transparências, voyeurismo, efemeridade e transitoriedade encontram-se nesta categoria, pois são elementos que auxiliam a explorar o tema dos limites, podendo se apresentar como fronteiras transparentes ou translúcidas, que emolduram paisagens e conectam o espaço interno com o externo (PONZIO). Para analisar os limites da casa Edgar Duvivier, foram escolhidos três recortes - as “transparências”, as “transições verticais” e as “transições horizontais”, descritos a seguir.

No âmbito das “transparências”, cabe aqui retomar Winton (2013) ao discorrer sobre os “limites paradoxais” que separam, mas também conectam espaços internos e externos; destacam-se aqui nesta categoria as grandes aberturas na sala de jantar (Figura 28) e na sala de estar (Figura 29) da casa Duvivier. A partir delas, a paisagem é emoldurada como um quadro, trazendo o morro do Corcovado para o interior da casa. Colomina (1996, 285 e 311) contribui para esta abordagem ao referenciar-se à *fênêtre en longeur*, da Villa Savoye de Le Corbusier, que funciona como um dispositivo para direcionar o olhar para o exterior, capturar e emoldurar a paisagem, como uma tela. Podemos ampliar este conceito para as janelas-moldura, presentes no *Cabanon*, também de Le Corbusier, que ocorrem de maneira similar em Costa nas aberturas dos rasgos do hall (Figura 31) e banheiro do casal (Figura 30).

Figuras 28, 29, 30 e 31: Sala de jantar, sala de estar, banheiro e hall de acesso; Fonte: Juliana S. (2022)

A casa Edgar Duvivier “vista da rua, é térrea, mas para trás despenca sobre o abismo” (COSTA, 1995, p.228) e em razão desta organização interna, a divisão entre pavimentos se realiza de cima para baixo e não o contrário, criando um limite vertical entre a área social, no andar superior, e a área íntima, nos andares inferiores. Aqui, a “transição vertical” se caracteriza pela escada; seu desenho é simples e a própria materialidade segue a disposição da casa, com madeira maciça nos degraus sociais (Figuras 32 e 33) e pedras brutas nos degraus dos setores íntimos (Figuras 35 e 36), com irregularidades e diferenças de altura, revelando a verdade dos materiais, ou a “intimidade da casa”, conformando as aqui denominadas “transições verticais”.

Figuras 32, 33, 34, 35 e 36: Circulações verticais; Fonte: Juliana S. (2022)

As sacadas e varandas, características da tradição de alvenaria latina e qualificadas por Comas como “espaços intermediários entre exterior e interior” (COMAS, 2005, p.8), configuram as “transições horizontais” na casa Edgar Duvivier, e são aqui representadas pelo “alpendre reentrante” e “sacadas alpendradas”. De acordo com Brandão (2012), a varanda é “um espaço de integração com o meio ambiente, tendo ela a possibilidade de atuar não só como elemento de adequação climática, mas também como instrumento de ampliação da moradia”. Esses espaços, ora negativos (Figura 37), ora positivos (Figuras 38 e 39), caracterizam as obras de Costa e remetem ao colonial brasileiro, possibilitando apreciar a paisagem e desfrutar de uma climatização mais amena nos trópicos cariocas.

Figuras 37, 38 e 39: Varanda Estar; Fonte: Juliana S. (2022)

CONTEÚDOS

Esta categoria questiona a relação do mobiliário com o invólucro que o contém e as influências do método de fabricação dos móveis em relação ao espaço – quando são produzidos em série

ou quando são artesanais, sob medida (PONZIO). Identificam-se ainda aqui o papel dos objetos e mobiliário quando projetados pelo arquiteto e/ou acrescentados pelos moradores. Para analisar os conteúdos da casa Edgar Duvivier, foram escolhidos três recortes – “conteúdos móveis”, “conteúdos fixos” e “conteúdos de composição volumétrica”.

Segundo Edgar Duvivier, Costa também projetou móveis para a sua casa, como a poltrona de metal, que é um redesenho da Poltrona Basculante (LC1) de Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand (Figura 40). Edgar conta que Costa fez uma abertura no ângulo dos pés da poltrona, tornando o encosto mais reclinado e confortável para o uso diário na sala de estar. Ainda no rol de “conteúdos móveis”, encontram-se vários mobiliários assinados, como duas poltronas Kilin, de Sergio Rodrigues, a cadeira de balanço Thonet (Figura 43), as cadeiras de madeira e palha de Joaquim Tenreiro (Figura 41) e o banco mocho, também de Sergio Rodrigues. Chama a atenção, reforçando uma leitura eclética presente em Costa, o conjunto do jantar, com mesa em azulejaria e cadeiras em estilo “(neo)colonial”, acrescentado pelos moradores (Figura 42).

Figuras 40, 41, 42 e 43: Mobiliários da casa; Fonte: Juliana S. (2022)

Como “conteúdos fixos” destacam-se as “oriel windows” (ou janelas salientes) utilizadas por Lucio Costa em quatro ambientes da casa (Figuras 44, 45 e 46). Na janela do estar do piano (Figura 44), diferentemente das demais, a altura do peitoril é mais baixa para que possa ser aproveitada como um banco na sala de estar ou estantes nos dormitórios, configurando-as um mobiliário fixo associado à janela.

Figuras 44, 45 e 46: Janelas salientes da casa; Fonte: Juliana S. (2022)

A escada caracol de serviço, que liga a cozinha no terceiro pavimento até a lavanderia no primeiro pavimento (Figuras 47 e 48), pode ser considerada um “conteúdo de composição volumétrica”, sendo um importante conteúdo fixo para a organização interior da casa. Esta solução também é encontrada no Parque Guinle (obra de Lucio Costa), inclusive com o mesmo desenho de caixilharia (Figuras 49 e 50).

Figuras 47, 48, 49 e 50: Escada espiral da casa e do parque Guinle; Fonte: Juliana S. (2022)

PERCEPÇÕES

A terceira e última categoria trata das “percepções” e refere-se à experiência vivenciada no espaço interior, com enfoque no usuário e em suas experiências subjetivas; são importantes aqui questionamentos referentes à percepção e sentidos dos usuários dos espaços, tendo os materiais e revestimento, luz e cor como elementos fundamentais de análise (PONZIO). Para analisar as “percepções” da casa Edgar Duvivier, foram escolhidos três recortes – “cor”, “luz e sombra” e “materialidade”, ilustrados a seguir.

No quesito “cor”, na obra de Costa predomina o branco; na casa, porém, destacam-se os materiais de revestimento que o arquiteto utiliza, incluindo detalhes de ladrilhos hidráulicos (Figura 51) unidos ao colorido mais vivo do mobiliário e da decoração. Tem ainda importância o azul no módulo pivotante da porta de entrada, no mobiliário encaixado da sala de jantar (Figura 52), na beira da escada (Figura 53) e no detalhe de alguns pisos (Figura 54). O uso do azul, da madeira e do verde, integrado pelas amplas aberturas em todos os pavimentos, remetem a uma sensação de aconchego e paz aos visitantes da casa.

Figuras 51, 52, 53 e 54: Hall, sala de jantar, estante e beira da escada; Fonte: Juliana S. (2022)

Os jogos de “luz e sombra” presentes no banheiro, totalmente branco, contribuem para uma experiência asséptica destes espaços de limpeza e higienização (Figuras 55, 56 e 57). Porém, por meio da dimensão e posição estratégica das aberturas, o verde da paisagem exterior atua como figura/fundo e quebra a sensação de assepsia extrema, remetendo à contemplação das visuais do Corcovado.

Figuras 55, 56 e 57: Banheiro social da casa; Fonte: Juliana S. (2022)

Peter Zumthor afirma que “a experiência arquitetônica é uma troca entre o objeto e o sujeito, no qual os sentidos detêm um papel fundamental”. A rocha, icônica no meio do ateliê de Olívia, traz a “materialidade” do terreno para ser experienciada dentro da casa, com sua forma irregular, suas texturas, sua cor, seu cheiro e seu tamanho (Figuras 58 e 59). O morro da Gávea, onde a casa se encontra, é experienciado a partir da sua camada mais interior.

Figuras 58 e 59: Rocha do Gávea no primeiro pavimento; Fonte: Juliana S. (2022)

CONCLUSÕES

A partir das análises realizadas neste artigo, é possível inferir que, apesar da casa Edgar Duvivier poder ser considerada como uma obra “lado B” na obra de Lucio Costa, traz soluções dignas de “lado A”, ao representar a essência da arquitetura moderna brasileira. Seus detalhes construtivos levam o visitante a realizar uma observação de dentro para fora, o que demonstra a importância dos seus espaços interiores frente aos seus espaços exteriores. Neste artigo, ao aplicar categorizações que teorizam o Interior, geramos diferentes leituras dos mesmos ambientes. Ao enriquecer o debate sobre o tema, esperamos contribuir para que o Interior deixe de ser considerado apenas um “lado B” da arquitetura.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. **The Arcades Project**. Harvard University Press, 1999.

BRANDÃO, Helena. **A varanda na Cidade Maravilhosa - Uma questão de identidade cultural ou de regulamentação**. Vitruvius, ano 13, ago. 2012.

COLOMINA, B. **Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media**. MIT Press, 1996.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Brazil Builds e a bossa barroca: notas sobre a singularização da arquitetura moderna brasileira**, 2005.

COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Editora 34, 3ª edição, 2018.

PONZIO, Angelica. **Narrativas Modernas e Contemporâneas do Interior: Cruzamentos e Interpolações**. Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa do Departamento de Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em andamento. Previsão de conclusão: março de 2024.

SEGAWA, Hugo. "CASA na Gávea Casa Duvivier/ Byington – Rio de Janeiro, RJ. Projeto Lucio Costa". **Projeto**, São Paulo: n. 134, ago. 1990, pp.46-48.

SEGAWA, Hugo. "Lucio Costa: três casas para Thiago de Mello - Barreirinha, AM". **Projeto**, São Paulo: n. 125, set. 1989, pp. 78-85.

SEGAWA, Hugo. "Uma casa de Lúcio Costa - Rio de Janeiro, RJ. Projeto Lúcio Costa e Maria Elisa Costa". **Projeto**, São Paulo: n. 104, out. 1987, pp. 115-120.

WISNIK, Guilherme. **Lucio Costa**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

WINTON, Alexa. "*Inhabited Spaces: Critical Theories and the Domestic Interior*". In: **The Handbook of Interior Architecture and Design**, eds. Lois Weinthal, Graeme Brooker, Londres e Nova York: Bloomsbury Press, 2013. pp. 40-9.

WEINTHAL, Lois. BROOKER, Graeme. **The Handbook of Interior Architecture and Design**. Londres: Bloomsbury, 2013.

ZUMTHOR, Peter. **Atmosferas**. Barcelona: Editoria Gustavo Gilli, 2009.